

STRESS VA UNING INSON ORGANIZMIGA TA'SIRI.

Baxodirova Zebiniso

KIUT, Davolash ishi 1-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18693139>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 31-yanvar 2026 yil
Ma'qullandi: 12-fevral 2026 yil
Nashr qilindi: 18-fevral 2026 yil

KEY WORDS

stress, surunkali stress, umumiy moslashuv sindromi, psixofiziologik ta'sir, stressni boshqarish, oldini olish.

ABSTRACT

Maqolada stress tushunchasi, uning inson organizmiga psixologik va fiziologik ta'siri hamda oldini olish choralariga bag'ishlangan. Stressning surunkali shakli yurak-qon tomir, asab, immun va gormonal tizimlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi, turli kasalliklar rivojlanishiga sabab bo'lishi tushuntiriladi. Shuningdek, stressni kamaytirish va oldini olish usullari – jismoniy faollik, sog'lom ovqatlanish, uyqu, psixologik muvozanat va ijobiy fikrlash – ilmiy asosda tavsifa etilgan.

Kirish

XXI asr texnologik taraqqiyot va axborot oqimining keskin ortishi bilan birga inson hayot sur'atining tezlashuvi davri sifatida tavsiflanadi. Zamonaviy jamiyatda o'qish, ish faoliyati, ijtimoiy munosabatlar va shaxsiy mas'uliyatning ortishi inson ruhiy holatiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday sharoitda stress inson hayotining ajralmas qismiga aylanib, nafaqat psixologik, balki fiziologik jarayonlarga ham sezilarli ta'sir qilmoqda.

Stress tushunchasi ilmiy jihatdan ilk bor XX asrda kanadalik olim Hans Selye tomonidan asoslab berilgan bo'lib, u stressni organizmning turli tashqi va ichki omillarga nisbatan moslashuv reaksiyasi sifatida ta'riflagan. Dastlab himoya mexanizmi sifatida namoyon bo'ladigan bu jarayon uzoq davom etganda organizm tizimlarining izdan chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Bugungi kunda stress yurak-qon tomir kasalliklari, asab tizimi buzilishlari, immunitet pasayishi va ruhiy tushkunlik kabi ko'plab salomatlik muammolarining asosiy omillaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Shu bois mazkur maqolada stressning mohiyati, uning inson organizmiga fiziologik va psixologik ta'siri hamda oldini olish choralari ilmiy asosda tahlil qilinadi.

Asosiy qism

Stress – inglizcha: stress — „bosim“, „kuchlanish“, „tanglik“ degan ma'noni anglatadi. Stress inson organizmining jismoniy, ruhiy yoki hissiy bosimga nisbatan tabiiy himoya reaksiyasi hisoblanadi. Stressning kelib chiqish sabablari ilmiy jihatdan turlicha izohlanadi. Bu borada eng mashhur nazariyalardan biri – Hans Selye tomonidan ishlab chiqilgan stress nazariyasidir. Olimning ta'kidlashicha, barcha tirik organizmlar muvozanatni saqlab turuvchi murakkab biologik mexanizmga ega. Ichki va tashqi omillarning kuchli hamda uzoq davom etuvchi ta'siri ushbu muvozanatni buzadi.

Selye stressni organizmning har qanday talab yoki bosimga nisbatan umumiy moslashuv reaksiyasi sifatida izohlaydi. U "Umumiy moslashuv sindromi" (General Adaptation Syndrome) tushunchasini kiritib, stress jarayonini uch bosqichga ajratadi:

Xavotir (alarm) bosqichi – organizm xavfga javoban safarbar bo'ladi, yurak urishi tezlashadi, qon bosimi ko'tariladi.

Moslashuv (rezistentlik) bosqichi – organizm vaziyatga moslashishga harakat qiladi.

Charchash (ekshaustsiya) bosqichi – stress uzoq davom etsa, himoya kuchlari susayadi va kasalliklar yuzaga keladi.

Stress holatining uzoq davom etishi inson xatti-harakatida va fiziologik holatida jiddiy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Jumladan:

- ishtahaning buzilishi;
- uyqusizlik yoki ortiqcha uyquchanlik;
- asabiylik va jahldorlik;
- diqqatning pasayishi;
- xatti-harakatlardagi sustlik yoki, aksincha, bezovtalik.

Stress paytida organizmda adrenalin va kortizol kabi gormonlar ko'p miqdorda ajraladi. Qisqa muddatli stress ba'zan foydali bo'lib, insonni faollikka undaydi. Ammo surunkali stress immun tizimini zaiflashtiradi, yurak-qon tomir kasalliklari, oshqozon-ichak muammolari, depressiya kabi xastaliklarga sabab bo'lishi mumkin.

Ammo, ma'lumki, organizmning kuchi cheksiz emas va jiddiy stress vaziyati vujudga kelganda, inson buni ko'tara olmaydi. Natijada turli xastaliklar paydo bo'ladi, stress o'ta kuchli bo'lganda esa hatto o'lim holati ham kuzatilishi mumkin. Uzoq davom etuvchi stress organizmning deyarli barcha tizimlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Avvalo, yurak-qon tomir tizimi zarar ko'radi. Doimiy ravishda yuqori darajada ajraladigan adrenalin va kortizol gormonlari qon bosimining oshishiga, yurak urishining tezlashishiga sabab bo'ladi. Bu esa gipertoniya, yurak ishemik kasalligi va insult xavfini oshiradi.

Stress asab tizimiga ham kuchli bosim o'tkazadi. Surunkali zo'riqish natijasida insonda doimiy xavotir, vahima, tushkunlik holatlari, depressiya rivojlanishi mumkin. Diqqatning pasayishi, xotiraning susayishi, tez charchash kabi belgilar ham aynan uzoq muddatli stress bilan bog'liq. Bundan tashqari, stress immun tizimini zaiflashtiradi. Organizm himoya kuchlarining pasayishi tez-tez shamollash, yuqumli kasalliklarga moyillik, surunkali kasalliklarning kuchayishiga olib keladi. Oshqozon-ichak tizimida gastrit, yara kasalligi, ichak faoliyatining buzilishi kabi muammolar yuzaga kelishi mumkin.

Gormonal tizim ham stress ta'sirida izdan chiqadi. Ayollarda hayz siklining buzilishi, erkaklarda gormonal muvozanatning o'zgarishi kuzatiladi. Uzoq davom etgan stress reproduktiv salomatlikka ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Eng xavflisi shundaki, kuchli ruhiy zarba yoki keskin stress yurak to'xtashi, og'ir nevrologik holatlar yoki o'z joniga qasd qilish xavfini ham oshirishi mumkin. Shuning uchun stressni oddiy hissiy holat sifatida emas, balki jiddiy psixofiziologik muammo sifatida baholash zarur.

Shu bois stressni boshqarish va oldini olish muhim ahamiyatga ega. Sog'lom turmush tarzi, jismoniy faollik, to'g'ri ovqatlanish, yetarli uyqu, meditatsiya va psixologik yordam stress darajasini kamaytirishga xizmat qiladi. Eng muhimi, inson o'z hissiyotlarini anglab, ularni boshqarishni o'rganishi zarur.

Bundan ko'rinib turibdiki, stress inson organizmining tashqi va ichki ta'sirlarga nisbatan tabiiy himoya-moslashuv reaksiyasi hisoblanadi. Qisqa muddatli stress ayrim hollarda organizmni faollashtiruvchi va safarbar etuvchi omil bo'lsa-da, uning uzoq davom etishi salomatlik uchun jiddiy xavf tug'diradi. Surunkali stress yurak-qon tomir, asab, immun va gormonal tizimlar faoliyatining buzilishiga olib kelib, turli somatik hamda ruhiy kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Zamonaviy hayot sharoitida stress omillari tobora ko'payib borayotganligi sababli, uni boshqarish va oldini olish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Sog'lom turmush tarziga rioya qilish, jismoniy faollik, to'g'ri ovqatlanish, yetarli uyqu, psixologik muvozanatni saqlash hamda emotsional nazoratni rivojlantirish stressning salbiy oqibatlarini kamaytirishga xizmat qiladi. Demak, stressni inkor etish emas, balki uni anglash va boshqarish inson salomatligini saqlashning muhim omillaridan biridir.

Demak, stressning inson organizmiga salbiy ta'sirlari mavjud ekan, tabiiy ravishda savol tug'iladi: stressga qarshi qanday kurashish mumkin? Zamonaviy psixologiya va tibbiyotda stressni boshqarishning samarali usullari ishlab chiqilgan bo'lib, ular insonning ruhiy va jismoniy salomatligini saqlashga xizmat qiladi.

Avvalo, stressli vaziyatlarda chalg'ish usulidan foydalanish muhimdir. Diqqatni muammodan vaqtincha boshqa faoliyatga yo'naltirish asab tizimini tinchlantiradi va hissiy zo'riqishni kamaytiradi. Bu usul psixologiyada "diqqatni ko'chirish" mexanizmi sifatida izohlanadi.

Ikkinchidan, sodir bo'lgan voqeaga nisbatan munosabatni qayta ko'rib chiqish zarur. Har qanday vaziyatga subyektiv baho beriladi. Agar inson voqeani fojia sifatida emas, tajriba sifatida qabul qilsa, stress darajasi sezilarli kamayadi. Bu usul kognitiv qayta baholash (cognitive reappraisal) deb yuritiladi.

Stressni keltirib chiqaradigan kuchli salbiy hissiyotlarni kamaytirishda jismoniy faollik alohida ahamiyatga ega. Sport bilan shug'ullanish, kardio mashqlar, yugurish, futbol, voleybol, tennis o'ynash, yoga va meditatsiya bilan shug'ullanish organizmda "baxt gormonlari" – endorfinlar ajralishini kuchaytiradi. Natijada ruhiy yengillik va emotsional barqarorlik yuzaga keladi. Hatto uy ishlarini bajarish, tozalash, pishirish kabi oddiy faoliyatlar ham ortiqcha energiyani chiqarishga yordam beradi.

Shuningdek, muntazam dam olish, yetarli uyqu va ijobiy fikrlash stressni kamaytiruvchi muhim omillardir. Optimizm hayotiy qiyinchiliklarni yengib o'tishda ichki psixologik tayanch vazifasini bajaradi.

Hayotni, ish va dam olish jarayonini oqilona tashkil etish, vaqtni to'g'ri taqsimlash ham stress profilaktikasining muhim shartidir. Inson hayotdan zavq olishni, kichik yutuqlardan quvonishni o'rganishi zarur.

Bundan tashqari, o'tmishdagi xatolarga haddan tashqari berilib ketmaslik, kelajak haqida ortiqcha xavotirlanmaslik muhimdir. Doimiy ravishda o'zini ayblash, kamchilik izlash ruhiy bosimni kuchaytiradi. Hozirgi lahzada yashash tamoyili psixologik barqarorlikni ta'minlaydi.

Eng muhimi, stressni kamaytirish maqsadida zararli odatlarga murojaat qilish noto'g'ri yo'l hisoblanadi. Spirtli ichimliklar, chekish va narkotik moddalar vaqtinchalik yengillik bergandek tuyulsa-da, ular organizmni yanada zaiflashtiradi va muammoni chuqurlashtiradi.

Eng avvalo, stressdan chiqish choralarini izlashdan ko'ra, uni oldini olish maqsadga muvofiqdir. Inson o'z ruhiy holatini nazorat qila olishi, o'zini chuqur tushkunlik va depressiv kayfiyatga tushirib qo'ymasligi zarur. Stress profilaktikasi sog'lom turmush tarzi va ongli hayotiy pozitsiyaga asoslanadi. Avvalo, muntazam jismoniy faollik stressning oldini olishda muhim omil hisoblanadi. Jismoniy mashqlar qon aylanishini yaxshilaydi, asab tizimini mustahkamlaydi va organizmda endorfinlar ajralishini kuchaytiradi. Natijada inson o'zini ruhiy jihatdan yengil va barqaror his qiladi. Muvozanatli ovqatlanish ham psixoemotsional

holatga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Oqsil, vitamin va mikroelementlarga boy ratsion asab tizimining to'g'ri faoliyat yuritishini ta'minlaydi. Ayniqsa, B guruhi vitaminlari, magniy va temir yetishmovchiligi asabiylik va charchoqqa sabab bo'lishi mumkin. Shu bois zarur hollarda vitamin va mikroelementlarni qabul qilish tavsiya etiladi. Kuniga o'rtacha 7-8 soatlik sifatli uyqu organizmning tiklanish jarayoni uchun zarurdir. Uyqu yetishmovchiligi stress gormonlari miqdorining oshishiga olib keladi. Shuningdek, ochiq havoda sayr qilish, tabiat qo'ynida vaqt o'tkazish asab tizimini tinchlantiradi va kislorod almashinuvini yaxshilaydi. Sayohatlar, muhitni o'zgartirish, yangi taassurotlar olish ham stressning oldini oluvchi samarali vositadir. Ijobiy emotsiyalar ruhiy barqarorlikni mustahkamlaydi. Yaxshi insonlar bilan muloqot qilish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlovni his etish insonning psixologik himoyasini kuchaytiradi. Yolg'izlik va ichki kechinmalarni o'zida saqlash esa stress xavfini oshiradi. Bundan tashqari, ba'zi hayotiy pozitsiyalarni qayta ko'rib chiqish, ortiqcha talabchanlik va mukammallikka intilishdan voz kechish muhimdir. Ataylab yaxshi narsalar haqida ko'proq o'ylash, minnatdorlik hissini shakllantirish ijobiy fikrlashni rivojlantiradi va stress omillariga nisbatan bardoshlilikni oshiradi. Demak, stress profilaktikasi insonning ongli ravishda sog'lom turmush tarzini tanlashi, ruhiy muvozanatini saqlashi va hayotga ijobiy munosabatda bo'lishi bilan chambarchas bog'liqdir.

Xulosa qilib aytganda, stress inson organizmning tabiiy reaksiyasi bo'lsa-da, uning uzoq davom etishi salomatlik uchun jiddiy xavf tug'diradi. Shu bois stressni davolashdan ko'ra, uni oldini olish muhimdir. Sog'lom turmush tarzi, jismoniy faollik, to'g'ri ovqatlanish, yetarli uyqu va ijobiy fikrlash ruhiy barqarorlikni ta'minlaydi. Inson o'z hissiyotlarini boshqara olgan taqdirdagina stressning salbiy oqibatlaridan himoyalaniishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar :

- 1.Stressning jismoniy va ruhiy salomatlikka salbiy ta'siri
<https://share.google/pAWA6qjZknywykXVk>
- 2.Stress nima, uni qanday yengish mumkin | BuxDu-Buxoro davlat universiteti
<https://share.google/hQHBbvbOs4sOZt4X7>
- 3.STRESS <https://www.samdu.uz/uz/news/21578>